

Quimiotaxia de *Trichogramma pretiosum* a voláteis de tomateiros induzidos por oviposição de *Phthorimaea absoluta*

Nelson Cristiano Weber, Larissa Souza de Assis, Luiza Rodrigues Redaelli, Josué Sant'Ana

Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera, Trichogrammatidae) é um inseto parasitoide de ovos, empregado em programas de controle biológico de diversos lepidópteros pragas na agricultura, inclusive de *Phthorimaea absoluta* (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) em cultivos de tomateiros. A eficiência dos parasitoides está associada às estratégias de busca de hospedeiros a campo, sendo mediadas pelo reconhecimento de pistas químicas provenientes dos próprios hospedeiros ou a partir de plantas. A liberação de voláteis de plantas pode ser induzida em resposta ao ataque de herbívoros, por fitormônios ou por meio da oviposição. Neste sentido, objetivou-se avaliar as respostas quimiotáxicas de *T. pretiosum* a voláteis de tomateiros induzidos por oviposição de *P. absoluta*. Fêmeas do parasitoide com até 24 horas de idade foram testadas em olfatômetro de vidro de dupla escolha, sendo submetidas aos voláteis liberados por tomateiros nos períodos de 24, 48, 72 e 96 horas após a oviposição, para isso, os ovos depositados nas plantas permaneceram por até 24h e foram removidos, isolando-se o efeito dos voláteis induzidos apenas pela oviposição e não daqueles liberados pelos ovos. *Trichogramma pretiosum* foi capaz de reconhecer e ser atraído por plantas induzidas pela oviposição nas primeiras 72h após a exposição (24h- $p = <0,001$; 48h- $p = 0,0068$; 72h- $p = 0,0246$; 96h- $p = 0,1789$) em comparação a plantas sem oviposição (controle). Nossos resultados demonstram que a oviposição de *P. absoluta* é capaz de promover mudança de comportamento de *T. pretiosum*, que passa a reconhecer e ser atraído a tomateiros ovipositados pelo período de até 72h, demonstrando ser uma importante estratégia coadaptativa, das plantas para atrair o parasitoide antes mesmo de serem expostas a herbivoria e do parasitoide para reconhecer tais voláteis e aumentar a eficiência de localização do hospedeiro ainda na fase de ovo.